

TILSHUNOSLIKDA PRAGMATONIMLARNING TADQIQOTI MUAMMOSI MASALASI

Xudoyberdiyeva Munavvarxon Maxammadshokir qizi

Andijon davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088469>

Annotatsiya. Pragmatonimlar- mahsulot nomlari bo'lib, ular jahon tilshunosligi miqyosida keng qamrovda tadqiqot qilingan bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligida to'raligicha o'rganilmagan va boshqa tillar bilan batafsil solishtirilmagan. Quyida pragmatonimlar tadqiqi taniqli tilshunoslarning fikrlari va ilmiy asoslariga ko'ra keng qamrovda yoritilgan.

Kalit so'zlar: pragmatonimlar, zamonaviy tilshunoslik, brend tushunchasi, reklama tili, g'arb tilshunosligi, leksikologiya.

Abstract. Pragmatonyms, also known as product names, have been extensively researched within the global scope of linguistics; however, they have not been fully studied in Uzbek linguistics and have not been comprehensively compared with other languages. Below, the study of pragmatonyms is extensively covered based on the opinions of renowned linguists and scientific foundations.

Keywords: pragmatonyms, contemporary linguistics, brand concept, advertising language, Western linguistics, lexicology.

Аннотация. Прагматонимы, известные также как названия продуктов, были широко исследованы в масштабах мировой лингвистики, однако они не были полностью изучены в узбекской лингвистике и не сравнивались подробно с другими языками. Ниже исследование прагматонимов подробно освещено на основе мнений известных лингвистов и научных оснований.

Ключевые слова: прагматонимы, современное языкознание, концепция бренда, язык рекламы, западное языкознание, лексикология.

Pragmatonim atamasi-zamonaviy tilshunoslikka xos tushuncha bo'lib, asosan mahsulot nomlarining ommaga taqdim etilishidagina namoyon bo'ladi.

Pragmatonimlar, mahsulot nomlari bo'lib, ular ma'lum bir brend yoki mahsulotni ifodalovchi maxsus ishlatiladigan nomlardir. Ushbu atamalar, odatda, mahsulotning o'ziga xos xususiyatlarini, funktsiyalarini yoki iste'molchilarga taqdim etilayotgan qo'shimcha qiymatini aks ettiradi. Pragmatonimlar mahsulotning bozordagi pozitsiyasini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi, chunki ular nafaqat mahsulotni tanitadi, balki uni raqobatchilardan ajratib turadigan noyob tavsif sifatida xizmat qiladi.

G'arb tilshunosligida pragmatonim ustida bir qancha tadqiqotlar olib borilgan, jumladan, B.Shmit, S.Zhang kabilar o'z maqolalarida brend nomini to'g'ri tanlash, nom tarjimalarida yashirin va aniq lingvistik bilimlarni o'rganish borasida izlanishlar olib boranganlar.

O'zbek tilshunosligida ham tilning lug'at qatlamini yaxlit bir tizim sifatida o'rganish sohasida qator tadqiqotlar amalga oshirildi.

Oltmishinchi yillarning oxiriga kelib, G'arbiy Yevropa va keyinchalik rus tilshunosligida ham sistem leksikologiyada ma'lum bo'lgan leksik-semantik guruhlar sinonimik hamda antonimik paradigmalar bilan bir qatorda, lug'aviy birliklar orasidagi leksik-semantik munosabatning yangi turlari ajratildi: [4,134]. Pragmatonim atamasi-zamonaviy tilshunoslikka xos tushuncha bo'lib, asosan mahsulot nomlarining ommaga taqdim etilishidagina namoyon bo'ladi.

Pragmatonimlar, mahsulot nomlari bo'lib, ular ma'lum bir brend yoki mahsulotni ifodalovchi maxsus ishlatiladigan nomlardir. Ushbu atamalar, odatda, mahsulotning o'ziga xos xususiyatlarini, funktsiyalarini yoki iste'molchilarga taqdim etilayotgan qo'shimcha qiymatini aks ettiradi. Pragmatonimlar mahsulotning bozordagi pozitsiyasini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi, chunki ular nafaqat mahsulotni tanitadi, balki uni raqobatchilardan ajratib turadigan noyob tavsif sifatida xizmat qiladi.

Masalan, "Gorilla Glass" pragmatonimi, shisha ishlab chiqaruvchi bir kompaniyaning mahsulot nomi bo'lib, u o'zining chidamliligi va mustahkamligi bilan alohida ajralib turadi. Shu tarzda, pragmatonimlar mahsulotning bozordagi obro'sini oshirishga va iste'molchilar orasida o'ziga xos tasavvur qoldirishga yordam beradi.

Jahon tilshunosligida pragmatonimlarning tadqiqoti masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'plab olimlar bu masalada tadqiqot o'tkazgan, xususan, O.V.Kirpicheva: [3,86]. pragmatonimlarning xususiyatlari, sifati, reklama shaxslariga alohida e'tibor qaratgan. Shuningdek, tijoriy nominatsiyalarni tuzilmaviy jihatdan ham tadqiq etgan.

Mazkur yo`nalishdagi tadqiqotlarga yangilik kiritgan holda O.S.Fomenko pragmatonimlarning globallashuvga aloqadorligini va ularning og'zaki savdo belgisi, brend tushunchalariga batafsil yondashib, tajriba maqsadida, 180dan ortiq brend foydalanuvchilari orasida so'rovnoma o'tkazib, eng mashhur bo'lgan 50ga yaqin pragmatonimlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi: [5,97]. Bundan tashqari, tadqiqotchi globallashuvda pragmatonimlarning sotsiologiya, kulturologiya, ekonomika va lingvistika kabi fanlarda o'zaro bog'liq holda o'rganilishi haqida ham to'xtalib o'tgan.

N.L.Shvedova: [6,125]. esa o'z tadqiqotida ommaviy adabiyot tushunchasi haqida, uning asosini miqdoriy tahlilda amalga oshirdi. Olim 'Функциональная специфика прагматонимов: на материале современной массовой литературы' nomli filologiya fanlari nomzodlik dissertatsiyasida o'z tadqiqot obyekti uchun tanlab olgan pragmatonimlarning ko'plab kontekstlarda keltirilgan misollar bilan keng jabhada ish olib borgan. Masalan, tadqiqotchi I. Stogov asarlarini tahlil qilib, uning asarlari qahramonlarining maqomini, ushbu epizodlar yashash muhitini va ijtimoiy muhitni tavsiflaydi. : [5,84]. Tadqiqotchi o'z tadqiqot obyekti uchun tanlab olgan misollarda mahalliy taniqli pragmatonimlar axborot-stilistik funksiyani bajarib, aksariyat hollarda personajlarning past ijtimoiy holatini va ularning yashash joylarini tavsiflash vositasi sifatida ishlaydi, deb ta'kidlagan.

K.A.Dzyuba tadqiqotida esa parfyumeriya, kosmetika va maishiy kimyo brendlarining nomlarini shakllantirishning kognitiv asoslari, til jarayonlari va usullari asoslidir. Kognitiv kontekstga asoslangan ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgan parfyumeriya, kosmetika va uy kimyoviy moddalarining nomlari ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqaradigan kompaniya uchun har qanday ko'rsatmalarni saqlashi mumkin, uning asoschisi, hozirgi egasi yoki direktori, produkt haqida xushbo'y hid yaratuvchisi, kompaniya dizayneri va boshqalar. Bu kabi pragmatonimlarga quyidagi ingliz mahsulotlarini misol qilib keltirish mumkin:

"Giorgio" tomonidan Armani mania parfyum suvi, "Armani" - ismlarda kiyim-kechak dizaynerining familiyasi ishlatiladi va ushbu mahsulotni ishlab chiqaruvchi kompaniya Jorjio Armani tomonidan yaratilgan. Kognitiv kontekst narxlarini obyektivlashtirilganligi, parfyumeriya, kosmetika va uy kimyoviy moddalarining nomlari mahsulot narxining bevosita yoki bilvosita ko'rsatkichini o'z ichiga olgan holatda ham pragmatonimlarning nomlari shakllanishi mumkin. Odatda tovarlarning demokratik narxi yoki aksincha, uning eksklyuzivligi va shuning uchun obro' - e'tibor, eksklyuzivlik ta'kidlanadi. Masalan, ingliz mahsuloti bo'lgan "Moschino" dan arzon va

“Chic” xushbo’ylantiruvchi suvi arzon sotiladi va jozibali hidga ega. Dzyuba asosan parfyumeriya va kosmetika vositalarining nomlanishini ularning xususiyatlari, hidi, rangi, tarkibi va sifatiga e’tibor bergan holda qo’yiladi degan xulosaga kelgan. Masalan, “Nutmeg & ginger, Wild Bluebell, Jo Malone kabi xushbo’ylantiruvchi parfyum suvlari tarkibiga ko’ra muskat yong’og’i va zanjabil, yovvoyi qo’ng’iroq, ingliz Gru shi va freziya notalarini o’z ichiga oladi: [2,25]. Demak, tijoriy nominatsiyalar nomlanishida avvalo ularning o’ziga xos bo’lgan xususiyatlari, ichki va tashqi xosligi yoki ishlab chiqaruvchi nomi bilan ahamiyatlidir.

Pragmatonimlar tadqiqi masalasida o'zbek tilshunosligiga to'xtaladigan bo'lsak, reklama tili va uning ta'sir doirasi, reklama matni presuppozitsiyasi xususida bir nechta ilmiy tadqiqotlar yaratilganki, mazkur tadqiqotlarda tadqiqotimiz obyekti o'zining tijoriy birlik sifatidagi ifodasini ko'rsatib kelmoqda. Biroq mazkur tadqiqotlar hodisaning mohiyatini chegaralab, qisqartirib ko'rsatadi. Shu sababga ko'ra, o'zbek tilshunosligida masalani monografik planda tadqiqot olib borish ehtiyoji kunning dolzarb masalasi bo'lib turibdi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, dunyo tilshunosligida chuqur rivojlanib borayotgan pragmatonimlar tadqiqida hodisaning yangi mohiyati va qirralari ochilib bormoqda. Bunday jarayonda o'zbek tilshunosligida ham hodisani monografik plandagi tadqiqot doirasiga olib chiqish, uning tor va keng ma'nolarini aks ettirgan holda pragmatolingvistik, lingvokulturologik tadqiqotlar o'tkazishga ehtiyoj seziladi yetarlicha o'rganilmagan va o'zining yechimini kutayotgan muammolarga ega murakkab masalalardan biridir. Mazkur kategorianing faqatgina ba'zi jihatlariga R.Rasulov kabi tilshunoslar ishlarida to'xtalib o'tilgan bo'lib, keng qamrovli monografik tadqiqotlar mavjud emas: [1,14]

REFERENCES

1. Rasulov.R. Umumiy tilshunoslik.-T.:20, -14b.
2. Дзюба,К.А. Способы формирования наименований торговых марок: на материале английского, русского и французского языков,2014
3. Кирпичева, О. В. Ономастикон рекламного текста,2007
4. Сафарова ,Р. ЛЕКСИК-СЕМАНТИК МУНОСАБАТНИНГ ТУРЛАРИ,1996
5. Фоменко, О.С.Прагматонимы-глобализмы: лингвистический статус и функциональная специфика,2009
6. Шведова, Н.Л. Функциональная специфика прагматонимов: на материале современной массовой литературы,2011